

“DUNYONING ISHLARI” ASARIDA ONA OBRAZI

Tursunboyeva Shohzoda

Toshkent amaliy fanlar universiteti “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi.

tursunboyevashahzoda98@gmail.com

Quchqorova Gulsevar Uchqun qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti O‘zbek tili va adabiyot yo‘nalishi 1-bosqich talabasi.

gulsevarquchqorova0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687215>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asari misolida ona obrazining badiiy adabiyotdagi o‘rni va ahamiyati yoritib berildi. Asarda ona timsoli orqali o‘zbek ayolining mehr-muhabbati, sabr-toqati, fidoyiligi hamda oiladagi va jamiyatdagi o‘rni ko‘rsatilgan. Shuningdek, yozuvchining ona obrazini yaratishdagi mahorati, qahramonning ichki kechinmalari va ruhiy olami badiiy jihatdan tadqiq etilgan. Ona siymosi inson hayotidagi eng muqaddas va ulug‘ qadriyatlardan biri sifatida talqin qilindi.

Kalit so‘zlar: ona obrazi, ayol timsoli, mehr-muhabbat, fidoyilik, badiiy adabiyot, ijtimoiy hayot.

Аннотация. В данной статье на примере повести Уткира Хошимова «Делаземные» освещаются роль и значение образа матери в художественной литературе. Через призму материнского характера в произведении раскрываются любовь, терпение, самоотверженность узбекской женщины, а также её место в семье и обществе. Вместе с тем с художественной точки зрения исследуются мастерство писателя в создании образа матери, внутренние переживания и духовный мир героини. Образ матери интерпретируется как одна из самых священных и великих ценностей в жизни человека.

Ключевые слова: образ матери, женский образ, любовь, самоотверженность, художественная литература, общественная жизнь.

Abstract. This article highlights the role and significance of the mother image in fiction based on O‘tkir Hoshimov’s story “The Affairs of the World”. Through the character of the mother, the work reveals the love, patience, devotion of the Uzbek woman, as well as her role in the family and society. At the same time, the writer’s skill in creating the mother figure, the inner feelings, and the spiritual world of the heroine are researched from an artistic perspective. The image of a mother is interpreted as one of the most sacred and greatest values in human life.

Keywords: mother image, female character, love, devotion, fiction, social life.

Ona obrazi jamiyat tafakkorida mehr-muhabbat, sadoqat, go‘zallik va nafosatning yuksak timsoli sifatida qaraladi. Tarixiy jarayon davomida onalarga bo‘lgan hurmat va ehtirom tobora mustahkamlanib, bu holat badiiy va ilmiy adabiyotlarda keng aks etib kelmoqda. She‘riy va nasriy asarlarda ona siymosi ko‘pincha muqaddas tushunchalar bilan qiyoslanib tasvirlab kelingan. Jumladan, Vatan, oila, sabr-toqat va hayot manbai bo‘lgan quyosh kabi obraz va tushunchalar ona obrazi bilan uyg‘un holda ifodalanadi. Bunday qiyoslar inson ongida onaning fidoyiligi, cheksiz sabri va mehrga to‘la qalbini yanada chuqurruq his etishga xizmat qiladi. Xususan, muqaddas Islom manbalarida ham onaning maqomi yuksak darajada e‘tirof etilgan bo‘lib, Imom Buxoriyning “Al-adab al-mufrad” (Yaxshi xulqlar kitobi) asarida keltirilgan hadislarda onaga ehtirom ko‘rsatish insoniy fazolatlarning eng oliysi sifatida ta’kidlanadi.

Iyun, 2026-yil

Aynan shu singari yuksak ma'naviy qadriyatlar badiiy so'z san'atida ham o'z aksini topadi. Zero, badiiy so'z inson ruhiyati va qalbiga bevosita ta'sir etuvchi estetik hodisadir. U insoniyat bilan baravar shakllangan badiiy tafakkurning mahsuli bo'lib, chuqur hissiy kechinmalarni jonli va ta'sirchan tarzda ifodalash imkonni beradi. Badiiy falsafa orqali inson qalbida mavjud bo'lgan umuminsoniy tuyg'ular va hayotiy tajribalar ifodalanadi. Ushbu jarayonlarning barchasi insonni so'zlashga o'rgatgan buyuk maktab – ona mehr-muhabbati bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois insoniyatning ma'naviy va ruhiy kamoloti onaning cheksiz mehri va shafqati bilan chambarchas rivojlanadi. Dunyoda ona haqida yozmagan ijodkor deyarli yo'q. Ona obrazi o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov ijodida ham alohida o'rin egallaydi. Adib asarlarida **ona obrazi** shu qadar mustahkam va muhim o'rin tutadiki, ularsiz hatto yozuvchining yaxlit ijodini tasavvur qilish qiyin. O'tkir Hoshimov mahoratining ko'plab qirralari ko'pincha bevosita mana shu obrazning yaratilishi va yoritilishidagi muvaffaqiyat bilan uzviy bog'lanib ketadi¹. Adibning ona mavzusiga bag'ishlangan eng mashhur va o'lmas asarlaridan biri “Dunyoning ishlari” qissasidir. Mazkur asar alohida hayotiy hikoyalardan (novellalardan) tashkil topgan bo'lsa-da, ularning barchasini yagona g'oya – ona siymosiga bo'lgan cheksiz hurmat va muhabbat birlashtirib turadi. Bu haqida ko'plab maqola va kitoblarda fikrlar berilgan². Ularda O'tkir Hoshimov ijodidagi Ona obrazining badiiy evolyutsiyasi, milliy-ma'naviy fazilatlar ifodasi, avtobiografik va badiiy to'qima uyg'unligi hamda yozuvchi uslubi va mahoratini namoyon etishdagi o'rni haqida tahlillar mavjud.

Asarda turli hayotiy vaziyatlarda ona yoki ayolning farzandi uchun ko'rsatgan fidoiyligi badiiy jihatdan ta'sirchan yoritilgan. Jumladan, qissadagi “Ikki afsona” hikoyasida muallif onasining barvaqt turib, ko'cha supurib ishlaganini eslab o'tadi. Unda insonning halol mehnat qilib, peshona teri bilan hayot kechirishi onaning harakatlarida namoyon bo'ladi. Onaning halol luqma bilan farzandlarini ulg'aytirishi, o'z mehnati bilan g'ururlanishi insof va diyonat sabog'idir.

Shuningdek, “Qarz” hikoyasi ham ushbu fikrni yanada quvvatlaydi. Onaning o'z bolalariga bo'lgan cheksiz muhabbati, ularning yoshligidagi urush girdobi, yo'qchilik va bir burda nonga zor bo'lib yashagan qiyin kunlari asarda chuqur psixologik chizgilar bilan berilgan. Ona o'z nafaqa puli hisobidan qo'shnilarning bolalariga kiyim-kechak, oyoq kiyim olib beradi. Bu holat onaning fazilati nafaqat o'z farzandlariga, balki butun jamiyatga yetgudek keng ekanligini ko'rsatadi.

Fikrimizcha, O'tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissasidagi ona obrazi adabiyotimizdagi eng hayotiy va samimiy timsoldir. Asarni o'qiganda onaning oddiygina ko'cha supurishi yoki qiyinchilikda ham boshqalarga yordam berishida haqiqiy o'zbek ayolining fidoyiligini ko'rish mumkin. Nazarimizda, bu asar shunchaki hikoyalar to'plami emas, balki har birimizni o'z onamizni tirikligida qadrlashga va farzandlik burchimizni eslashga majbur qiladigan juda ta'sirli darslikdir. Xulosa qilib aytganda, O'tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissasi o'zbek adabiyotida ona siymosini eng go'zal va ta'sirchan yoritgan asardir. Adib qissadagi har bir hikoya orqali onaning beg'araz mehrini, oilasi va farzandlari uchun qilgan fidoyiliklarini oddiy, ammo jonli misollar bilan ko'rsatib bergan.

¹ Дуйсенбаев О.И. Ўткир Ҳошимов ижодида она образи: дис. ... филол. фан. номз. – Тошкент, 2011. – 144 б.

² Қўшжонов М. Онага таъзим // Қишлоқ ҳақиқати. – Тошкент, 1982. - 20 март.; Мамажонов С. Она – табиат ихтироси // Совет Ўзбекистони. – Тошкент, 1982. - 16 май.; Шарафидинов О. Она // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1985. - 5 март.; Мирвалиев С. Она ҳақида қўшиқ // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1989.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imom Buxoriy. Al-adab al-mufrad (Oliyjanob xulqlar). – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2011. – B. 18-20.
2. Suvon Meli. Adabiyot falsafasi yoxud ko'zguga aylangan ko'ngil // Sharq yulduzi jurnali. – Toshkent, 2018. – №4. – B. 45-50.
3. Дуйсенбаев О.И. Ўткир Ҳошимов ижодида она образи: дис. ... филол. фан. номз. – Тошкент, 2011. – 144 б.
4. Қўшжонов М. Онага таъзим // Қишлоқ ҳақиқати. – Тошкент, 1982. 20 март.
5. Мамажонов С. Она – табиат ихтироси // Совет Ўзбекистони. – Тошкент, 1982. - 16 май.
6. Шарафиддинов О. Она // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1985. - 5 март.;
7. Мирвалиев С. Она ҳақида қўшиқ // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1989.
8. Abdullayeva M. Adabiyotda ona obrazining tarixiy ildizlari // Jahon adabiyoti jurnali. – Toshkent, 2020. – №2. – B. 112-116.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH